

PAESAGGIO CON SAN CRISTOFORO

ATTRIBUITO A BLES HENDRICK MET DE DETTO CIVETTA

(Bouvignes? 1510 ca. - post 1554)

INVENTARIO: 262

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. Non è possibile, infatti, rintracciarlo nei documenti borghesiani sei-settecenteschi dove risultano elencati diversi quadretti di paesaggio che però, in assenza di un numero di inventario o di una precisa descrizione del soggetto, non sono riconoscibili. Pertanto, anche la pista suggerita da Paola della Pergola (Ead. 1959), secondo cui la tavoletta, proveniente dall'eredità di Olimpia Aldobrandini *senior*, giunse per via ereditaria ai Borghese, resta solo un'ipotesi. È possibile invece, come suggerito da Isabella Rossi (Ead. 2012), che la tavoletta sia pervenuta nelle raccolte pinciane tramite Scipione Borghese, nominato da suo zio protettore della Germania e delle Fiandre.

Il primo riferimento sicuro per quest'opera risale al 1833, quando il paesaggio, insieme ad altri due dipinti (inv. nn. [258](#), 418), compare negli elenchi fedecommissari come 'autore incognito' (*Inventario Fidecommissario* 1833), descrizione ripresa nel 1891 nelle schede di Giovanni Piancastelli (Id. 1891). Due anni dopo, nel 1893, Adolfo Venturi assegnò la tavoletta al pittore Joachim Patenier (Venturi 1893), attribuzione messa in discussione da Paola della Pergola (Ead. 1959) che cautamente parlò di Herri met de Bles, artista nativo di Dinant e nipote di Patenier. Di fatto la tavola, pur presentando diversi elementi vicini al catalogo del Civetta, così soprannominato per l'uso di firmare i suoi lavori dipingendovi questo animale sopra un albero, non raggiunge quella qualità riscontrabile in altre sue opere, caratterizzate da un accurato calligrafismo dei dettagli.

Come debitamente suggerito da Paola Della Pergola (Ead. 1959), il quadro mostra stretti rapporti con un disegno attribuito a Matthys Cock, raffigurante [San Cristoforo e due cigni sull'acqua](#) (Amsterdam, coll. Van Regteren-Altena).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 455;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;

- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 176, n. 260;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.88;
- I. Rossi, in *I Bambini e il Cielo*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 2012), a cura di A. Geretti, S. Castri, Torino 2012, pp. 250-251, cat. 65.

English version

LANDSCAPE WITH SAINT CHRISTOPHER

ATTRIBUTED TO BLES HENDRICK MET DE CALLED CIVETTA

(Bouvignes? c. 1510 - after 1554)

INVENTORY: 262

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. No certain reference to it appears in the Borghese inventories of the 17th and 18th centuries, which contain a number of small landscapes; the lack of an inventory number on the panel and the absence of precise descriptions of the subject in the inventories renders identification difficult. In 1959, Paola della Pergola suggested that the work came into the Borghese Collection through the estate of the elder Olimpia Aldobrandini; yet this is merely a conjecture that lacks supporting evidence. A more likely proposal was that put forth by Isabella Rossi (2012), who suggested that the work found its way into the collection at the Casino di Porta Pinciana through Scipione Borghese, who was nominated protector of Germany and Flanders by his uncle.

The first certain mention of the work dates to 1833, when the *Landscape*, together with two other paintings (inv. nos 258, 418), appears in the *Inventario Fidecommissario* as the product of an 'unknown Flemish artist', an attribution repeated in the profiles by Giovanni Piancastelli (1891). Two years later, Adolfo Venturi (1893) ascribed the small panel to Joachim Patenier. Yet this idea did not persuade Paola della Pergola (1959), who cautiously put forth the name of Herri met de Bles, the painter from Dinant and nephew of Patenier. While the work presents certain elements that are found in other paintings by 'il Civetta' – who received this nickname because he signed his paintings with an owl on a tree – it does not in fact achieve that quality typical of his oeuvre, characterised by a precise rendering of details.

As Della Pergola (1959) rightly pointed out, the painting seems closely related to a drawing attributed to Matthys Cock, namely his [Saint Christopher with Two Swans on the Water](#) (Amsterdam, Van Regteren-Altena collection).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 455;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;

- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 176, n. 260;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.88;
- I. Rossi, in *I Bambini e il Cielo*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 2012), a cura di A. Geretti, S. Castri, Torino 2012, pp. 250-251, cat. 65.

